

FONTES E ACERVOS DE ROBERTO BURLE MARX

Cesar Floriano

Pós-doutorado no programa PROARQ-UFRJ, doutor em Arquitetura pela Universidade Politécnica de Madri, professor associado do programa de pós-graduação PGAU-Cidade, Departamento de Arquitetura e Urbanismo- UFSC.

RESUMO

O conjunto do acervo de Roberto Burle Marx, um patrimônio múltiplo e complexo, reflete a personalidade polissêmica deste que foi um dos principais artistas do modernismo brasileiro e criador do jardim do século XX. É dentro deste marco referencial que sua obra se insere, e é a partir deste contexto que seu legado deve ser preservado. Para estabelecer uma política de preservação de seu acervo, é importante compreender sua totalidade criadora e contextualizar sua obra como resultado de um processo permanente de experimentação formal e como um fazer artístico integral. Comprometido com seu tempo, ele comparece na história da arte do século passado, não só como o paisagista que traduziu a linguagem moderna das vanguardas artísticas para os jardins mas acima de tudo como criador que construiu toda uma trajetória dentro do campo da Arte. O conjunto de sua obra, marcado por um número significativo de desenhos, cenários, arranjos florais, pesquisa botânica, receitas culinárias, painéis murais, esculturas e jardins, revela uma dimensão poética, uma dinâmica de criação que fazem dele um personagem central na cultura brasileira do século XX. Como artista envolvido com o desenho da paisagem, durante os sessenta anos de produção, deixou um legado patrimonial de enorme importância para a história da arquitetura da paisagem internacional, história da arte e da arquitetura moderna no Brasil. Com uma produção artística inserida em diversos países e cidades brasileiras, sua atuação mais intensa se deu em território fluminense, e é na cidade do Rio de Janeiro que vamos encontrar a totalidade de seu acervo. Um

2º ENCONTRO DO COMOMOMO RIO

Arquivos de arquitetura moderna: fontes e acervos
para a preservação do patrimônio fluminense

acervo constituído por dois centros de arquivos: um de caráter público e outro de âmbito privado. O primeiro, a casa museu Sítio Burle Marx, lugar de sua memória afetiva e experimental e um grande laboratório de criação localizado em Ilha de Guaratiba. O segundo, de âmbito privado, o Escritório Paisagístico Roberto Burle Marx & Cia Ltda., localizado em Laranjeiras, se configura como o lugar das fontes documentais da sua atividade como paisagista. Dois centros de pesquisa que se complementam e se apresentam como arquivos fundamentais para a preservação da memória do paisagista e do patrimônio fluminense. A complexidade do tema aqui proposto, fontes e arquivos de Roberto Burle Marx, nos leva a desenvolver o presente texto em duas direções: apresentar uma breve contextualização de sua trajetória artística, mapeando as principais fontes e referências bibliográficas e analisar os centros de arquivos que acolhem sua memória projetual e artística. Dois temas interligados e que formam um único objeto: a busca de uma perspectiva crítica para salvaguardar sua memória e legado em diferentes níveis.

2º ENCONTRO DOCOMOMO RIO

Arquivos de arquitetura moderna: fontes e acervos
para a preservação do patrimônio fluminense

Roberto Burle Marx nasceu em São Paulo em 4 de agosto de 1909 e ainda criança foi morar na cidade de Rio de Janeiro. Iniciou seus estudos na Escola Nacional de Belas Artes e em seguida viajou a Berlim para estudar música e pintura, lá permanecendo com a família durante o período de 1928-29. Retornou ao Brasil e, em 1930 deu continuidade aos seus estudos na Academia vivenciando toda uma transformação que se operava em torno da implantação de um novo ensino de vanguarda na Escola. A convite de Lucio Costa realizou seu primeiro jardim para a residência Alfredo Schwartz em 1932, uma obra referencial que marca o início de sua atividade como paisagista. Este período, entre a infância vivida na casa do Leme em Copacabana e primeira juventude, assim como os episódios vividos na Escola Nacional de Belas Artes, revela fatos e dados importantes para a compreensão de sua personalidade criadora. O papel da família no desenvolvimento de uma sensibilidade estética e a influencia dos professores como Mario de Andrade, Leo Putz e Candido Portinari na formação plástica e intelectual foram determinantes, principalmente a presença de Lucio Costa como seu tutor. Toda esta condição de um *Habitus* familiar e “distinção social” como bem coloca Pierre Bourdieu foram estruturais para o surgimento deste artista complexo e polissêmico.ⁱ

Em termos documentais, esta primeira etapa de sua vida foi amplamente registrada por meio de declarações que Roberto fez em diversos momentos, sempre ressaltando o papel fundamental que a unidade familiar e os professores desempenharam em sua formação. Dentre todas as fontes que retratam este período, temos a obra biográfica escrita por seu secretário particular Laurence Fleming, uma biografia autorizada por Burle Marx em 1993 e publicada em 1996.ⁱⁱ Com uma introdução feita por Lucio Costa, esta obra apresenta as fontes referentes ao papel que seus pais, Cecília Burle e Wilhem Marx desempenharam em sua formação, assim como a importância de Anna Piascek, sua babá, uma grande mulher que lhe ensinou muito o mundo das plantas. Conta das viagens para coletar as plantas para sua coleção e diversos depoimentos de Roberto em diferente momento de sua vida.

Ainda muito jovem, com apenas 23 anos, interrompeu seus estudos na Academia e partiu para a cidade do Recife onde assumiu o cargo de Diretor do Setor de Parques e Jardins. Permaneceu na capital do Estado de Pernambuco, terra natal de sua mãe,

2º ENCONTRO DO COMOMOMO RIO

Arquivos de arquitetura moderna: fontes e acervos
para a preservação do patrimônio fluminense

durante cinco anos (1932 – 1937), período marcado por uma grande aprendizagem botânica e conceitual, formação que definirá sua trajetória de paisagista e homem comprometido com a flora tropical. Vivenciou nestes anos, um importante debate em torno aos temas de nacionalismo e regionalismo, estreitando contato com as teses da tropicalogia liderada por Gilberto Freyre e assumiu em seu discurso a defesa de um estilo tropical. A Praça da Casa Forte, Praça Euclides da Cunha, Jardim do Campo das Princesas e Praça do Derby, são obras fundacionais do jardim moderno no Brasil e revelam a genealogia de um método projetual inovador. No total de vinte jardins projetados neste anos, alguns não construídos outros alterados em sua concepção original, Roberto revelou ser possuidor de uma sólida formação estética e intelectual, condição fundamental para o exercício de sua antropofagia cultural.

Cabe ressaltar que para comemorar o centenário do paisagista, em 2009 o IPHAN tombou na cidade de Recife um conjunto de sua obra, um total de seis jardins que contou com a participação da equipe do “Laboratório da Paisagem”, grupo de pesquisa da UFPE coordenado pela Dra. Ana Rita Sá Carneiro. Este laboratório desenvolveu uma iniciativa inédita na direção de preservação do acervo de Burle Marx no Recife, elaborando o inventário dos jardins e implantando uma linha de publicação, cujo material constitui uma das principais fontes documentais desta sua primeira etapa profissional. ⁱⁱⁱ

Em 1937, retomou seus estudos na Escola Nacional de Belas Artes, na cidade de Rio de Janeiro e se incorporou como paisagista na equipe da construção do edifício do Ministério de Educação e Saúde. Lúcio Costa, como coordenador da equipe, reivindicava a idéia de integração de todas as artes visuais, compondo um verdadeiro time de artistas integrando arquitetura, pintura, escultura e paisagismo. O jardim do edifício do MEC, desenhado por Burle Marx, foi concebido para compor dentro da unidade arquitetural, não um complemento, mas parte do conjunto. As fontes sobre a idealização e construção deste edifício, obra ícone da arquitetura moderna, são inúmeras e recorrentes, e todos, de alguma forma, abordam a importância da inserção dos jardins de Burle Marx. Embora sendo o jardim mais publicado, e talvez a portada principal de seu portfólio como paisagista, só recentemente recebeu uma análise consistente e aprofundada, um trabalho de crítica

2º ENCONTRO DO COMOMO RIO

Arquivos de arquitetura moderna: fontes e acervos
para a preservação do patrimônio fluminense

genética elaborada por Guilherme Mazza Dourado em sua tese doutoral publicado pela editora do SENAC e Edusp em 2009.^{iv}

A introdução da abstração biomórfica, marcada pela linha ondulante ou *streamline*, aplicada pela primeira vez no edifício do Instituto de Resseguros do Brasil (obra dos irmãos Marcelo e Milton Roberto, 1939-1942) aparece no edifício do MEC como núcleo mole, penetração do orgânico no racional, forma complementar na busca do plástico ideal como propunha Lúcio Costa, antecipando uma pauta que será adotada pelo modernismo internacional nos anos 50. Esta obra abre em definitivo uma parceria do paisagista com os arquitetos da Escola Carioca. Uma parceria que irá qualificar de forma contundente a arquitetura moderna no Brasil. Os anos quarenta foram marcados por inúmeros jardins, públicos e privados, todos definidos a partir de uma abstração biomórfica. Neste período destacamos a fase mineira, uma série de realizações em Belo Horizonte e outras cidades de Minas Gerais, praticamente todas em parceria com Oscar Niemeyer. As obras na Pampulha com os *parterres* orgânicos e o Parque de Barreiros em Araxá com suas formas ondulantes mostram a potência plástica de sua poética. Uma estética da forma livre que se acentuará nas obras do jardim da residência de Odette Monteiro (1945), residência Alberto Kronsfoth (1945), Praça Santos Dumont (1943) e muitos outros jardins que lançaram seu nome no panorama internacional. As fontes de pesquisa dos projetos que marcam este período se encontram fundamentalmente no escritório Burle Marx & Cia Ltda. e em uma obra de Ricardo Lanna, publicada em 1998 e recentemente reeditada pelo Museu Histórico Abílio Barreto, uma bela edição que descreve a presença de Burle Marx em Minas Gerais.^v

Durante os anos 50, a arquitetura e a arte brasileira passaram por uma revisão crítica e formal. A entrada em cena dos princípios da abstração geométrica construtiva, representados pelo movimento da Arte Concreta dos grupos Frente e Ruptura, desloca o foco da atenção estética da Escola de Paris por espaços mais construídos geometricamente. Burle Marx afastou-se do biomorfismo marcado pela *streamline* e iniciou sua fase de jardins Construtivos. Com um traçado geométrico rigoroso, conforme o ideário proposto pela arte concreta, ele construiu recintos e planos articulados arquitetonicamente como revela o jardim do Museu de Arte

2º ENCONTRO DCOMOMO RIO

Arquivos de arquitetura moderna: fontes e acervos
para a preservação do patrimônio fluminense

Moderna do Rio de Janeiro de 1954. Este período está configurado por um expressivo número de pinturas murais públicas. As paredes revestidas com grandes painéis de azulejos passam a integrar ainda mais a unidade artística entre jardim, pintura, arquitetura e escultura. O jardim do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro é, sem sombra de dúvida, a obra emblemática deste período, primeiro por estabelecer uma relação harmoniosa entre edifício e paisagem e segundo por sua estruturação formal. A parceria entre o arquiteto Affonso Eduardo Reydy e Roberto Burle Marx resultou em uma das mais expressivas obras do modernismo brasileiro, uma arquitetura de unidade que fez deste edifício uma referência internacional. O projeto paisagístico apresentado em 1956 estabelecia, conforme plano definido por Reydy, a inserção de um jardim em diferentes escalas e texturas. Burle Marx criou uma estrutura geométrica rigorosa, uma composição com o predomínio da linha reta, verticais e horizontais mas dinâmica em seus planos visuais, uma quadratura arquitetônica cheia de nuances e descortinador da paisagem da Baía da Guanabara.

Os jardins dos anos 50, definidos pela busca por uma geometria construtiva, não eliminam o biomorfismo, mas a curva livre já não tem mais o protagonismo como nos jardins da década anterior. Obras como os jardins da Cidade Universitária de São Paulo (1953), Parque do Ibirapuera em São Paulo (1953) e Parque Del Este de Caracas (1956) apresentam soluções mistas. Em meio a uma grande área verde, definida por linhas sinuosas, ele inseriu jardins arquitetônicos formados por muros, painéis e planos geométricos. Este jogo entre o biomórfico e o construtivo se estendeu até o final da década de 60, período em que surgiu uma transformação radical no seu gesto e procedimento compositivo, uma clara aproximação com as vanguardas artísticas de pós-guerra. As fontes bibliográficas sobre este período estão distribuídas em diversos livros, sendo a publicação *Modernidade Verde: Jardins de Burle Marx* de Guilherme Mazza Dourado uma importante fonte, e a este, somamos a dissertação de mestrado de Eloisa Santos, defendida no programa de pós-graduação do Proarq- UFRJ 2004.^{vi}

Ao final dos anos 60, por influência direta do movimento da nova abstração, seu trabalho se aproximou do princípio de artistas da corrente da abstração lírica, como do holandês Bram Van Velde, onde uma gestualidade controlada determina o

2º ENCONTRO DO COMOMOMO RIO

Arquivos de arquitetura moderna: fontes e acervos para a preservação do patrimônio fluminense

processo. Assim como aconteceu em sua obra pictórica, seus jardins passaram a incorporar uma trama mais complexa, onde elementos orgânicos, marcados por linhas livres, se sobrepõem aos quadrados, triângulos e círculos, desconstruindo a lógica construtiva e expandindo o geométrico a uma abstração lírica e sensível. Novos elementos se incorporaram ao seu gesto Construtivo e a linguagem Informal contamina seus quadros, painéis murais e jardins, configurando uma nova poética baseada em uma gestualidade sensível e construída, onde a mente controla o gesto e o risco não se aprisiona pela idéia. Tanto seus jardins como suas pinturas e painéis murais passaram a ser formados por superposições de camadas, de fraturas trazidas do cubismo, de uma construtibilidade lírica e, acima de tudo, de uma gestualidade controlada, onde a ação expressionista se manifesta mas não transborda, configura mas não determina, desconstrói o rigor do traçado regulador mas não o elimina. Sua poética é resultado, não de eliminações, mas de soma. Seus desenhos são tomados por uma geometria cheia de dobras, desconstrução e superposições de planos pictóricos e arquitetônicos.

É importante destacar que nesta fase o caráter formal e plástico da sua etapa Biomórfica e Construtiva não desapareceu, está presente como camadas e é parte do princípio gerador. Simplesmente suas formas foram adquirindo uma complexidade geométrica na qual o enigma das manchas, a evocação múltipla das texturas, a inquietante presença da cor e a fenomenologia dos materiais se juntam em uma composição anunciadora de uma arte informal. A progressão dos planos superpostos e a seqüência de linhas formam parte de um contínuo em constante movimento, na qual os princípios da Escola de Paris se encontram com as correntes construtivas e se inserem como uma Geometria Sensível.

A partir do final dos anos 60 ele radicalizou suas intervenções urbanas e sua obra invadiu a rua, seu trabalho de pintor e paisagista se unificou em uma nova categoria, na qual o pictórico e o arquitetônico das etapas anteriores transformaram suas criações muito além dos jardins. Durante este período, ao mesmo tempo em que ampliavam intervenções urbanas em grande escala, seu trabalho paisagístico se expandiu em uma maior complexidade formal e conceitual. Assumiu uma radicalização de desenhos sobre piso, onde azulejos e mosaicos de pedra

2º ENCONTRO DOCOMOMO RIO

Arquivos de arquitetura moderna: fontes e acervos
para a preservação do patrimônio fluminense

portuguesa passaram a compor pinturas horizontais, jardins minerais e Land Art. A cidade passou a ser tema, suporte de experimentação e de possibilidade de socialização de sua arte, onde o jardim assume uma dupla função: a estética e a pedagógica.^{vii}

Cada vez mais comprometido com as intervenções urbanas e com a Arte Pública, e consciente do valor da pavimentação urbana como potencial artístico, procurou recuperar a tradição portuguesa dos mosaicos decorativos das calçadas públicas transformando em motivo para sua arte. Por meio dos dispositivos minerais pode ampliar sua escala de atuação artística, realizando diversos trabalhos de grandes dimensões e de forte impacto cenográfico. Entre as muitas intervenções com este caráter, a obra mais emblemática é o Passeio de Copacabana, realizado na cidade do Rio de Janeiro. Podemos dizer que esta é uma obra referência para o campo da Arte Pública em âmbito internacional: tanto por suas dimensões colossais e quanto por sua inserção urbana. Quatro quilômetros desenhados em petit-pavé ou “mosaico português” configuram uma trama abstrata imperceptível em sua totalidade. Uma grande composição abstrata lírica permeada por desenhos brancos, negros e vermelhos, como uma tatuagem na pele da cidade.

Ao inserir a produção paisagística de Burle Marx dentro do contexto artístico da Arte Pública, pretendemos fundamentalmente estabelecer outras conexões, criar novos dispositivos interpretativos de sua obra e apresentar uma leitura que possa revelar a complexidade que seu trabalho traduziu a partir dos anos 70. Uma realização em grande escala e de domínio público, como as obras do Parque do Flamengo (Rio de Janeiro, 1957), Parque Francisco Dias Velho (Florianópolis, 1977), Praça do Largo da Carioca (Rio de Janeiro, 1981), jardim do Centro de Atividades do SESC (Rio de Janeiro, 1983), Praça do Ministério do Exército (Brasília, 1970), jardins do Banco Safra (São Paulo, 1983), terraço do Centro Pompidou (Paris, 1988), estação do Metrô Terra Brasilis (Rio de Janeiro, 1991) e como em suas últimas obras, a Praça do Teatro Rosa de Luxemburgo (Berlim, 1993) e Biscayne Boulevard (Miami, 1988).

A esta breve e inevitavelmente incompleta contextualização de sua produção é necessário incorporar as fontes bibliográficas, referencia textuais que dão conta de

2º ENCONTRO DCOMOMO RIO

Arquivos de arquitetura moderna: fontes e acervos
para a preservação do patrimônio fluminense

uma história e de uma crítica necessária: referencias que passaram a fazer parte de um corpo documental e de um arquivo em permanente construção. Na perspectiva de dar visibilidade a sua complexa produção, nos últimos anos críticos e historiadores da área da arte, da arquitetura e do paisagismo têm procurado construir um discurso mais próximo a sua obra e intencionalidade estética. Uma crítica distanciada do personagem e da figura catalisadora que era Roberto. Podemos encontrar centenas de textos em diferentes revistas especializadas, jornais, citações em livros de paisagismo, textos que se repetem e que pouco acrescenta no conhecimento de sua obra. Conteúdos que de alguma forma geram uma distorção da compreensão plena de sua produção, uma interpretação muitas vezes reducionista que não o contextualizam dentro do momento histórico, textos que replicam seus jardins como exótico tropical ou puras pinturas sobre o plano. Em diversos momentos temos criticado estas publicações como a construção de uma visão estereotípica, fato que será revertido com os trabalhos de pesquisa realizados em seus arquivos, no ato de contar novamente, no desejo de desconstruir o mito do gênio criador, na importância de arriscar em outras interpretações de seu trabalho, gerando referencias novas e fontes que possam sustentar um discurso e que revelem sua real importância dentro do panorama internacional.^{viii}

As referencias e fontes são muitas, desde pequenos textos em revistas, catálogos, anais de congressos, livros e capítulos de livros como o recente trabalho do professor Dário Álvarez publicado na Espanha^{ix}. Mas entre uma infinidade de textos, destacamos alguns autores que são referencias e fontes importantes para a contextualização de sua vida e obra: Sima Eliovson, Marta Iris Monteiro, Clarival do Prado Valladares, Lélia Frotta, Giulio Rizzo, Jacques Leenhardt, Rozana Vaccarino, Flavio Motta, José Tabacow, Ana Rita Sá Carneiro e Soraia Cals. A estes autores podemos acrescentar as seguintes dissertações de mestrado e teses de doutorado: Eloisa Santos, Robério Dias, Julia Rey Pérez, Ana Paula Polizzo, Ana Rosa Oliveira, Alda Azevedo, Guilherme Mazza, todos trabalhos surgidos nos últimos anos, fato que revela a atualidade e importância do estudo de sua obra.

A medida que a atividade profissional se afirmava, Roberto sentiu necessidade de adquirir um espaço para ambientar e ampliar sua coleção de plantas. O lugar

2º ENCONTRO DCOMOMO RIO

Arquivos de arquitetura moderna: fontes e acervos
para a preservação do patrimônio fluminense

escolhido foi o Sítio Santo Antonio da Bica, uma área de 365.000 m² em Ilha de Guaratiba. Uma antiga fazenda, com vegetação nativa da Mata Atlântica, água farta e condição ambiental favorável para a implantação do seu jardim botânico. Comprou esta área em sociedade com seu irmão Guilherme Siegfried em 1949 e ali montou sua casa, seu viveiro, seu jardim, todo um conjunto que incorporou como seu lar em 1973 quando passou a morar no local. Além da coleção de aproximadamente 35.000 plantas, coleção de cerâmica popular, uma biblioteca com 3.000 títulos, um acervo de centenas de croquis, desenhos, gravuras e pinturas, ele construiu no lugar o seu maior legado, o jardim das flores, como intitularam os jardineiros e moradores do local. Misto de horto botânico e jardim de contemplação, o Sítio Roberto Burle Marx tem constituído desde meados do século passado, uma verdadeira escola de formação de jardineiros e criadores de plantas ornamentais. Sua implantação agenciou uma profunda transformação na paisagem e na economia do entorno imediato e de forma geral na região de Guaratiba, bairro situada na zona litorânea oeste da cidade do Rio de Janeiro e que se transformou no principal pólo produtor de plantas ornamentais do estado.

Preocupado com o futuro do seu precioso acervo, em 1985 doou o conjunto para o Pró-Memória, órgão do patrimônio do governo federal com o objetivo de criar no local um centro de referencia em paisagismo; sua intenção era fazer uma unidade de conservação que fosse além do museu, uma estrutura viva e dinâmica na produção da arte e na função pedagógica do estudo da botânica e conservação da natureza. Com a sua morte em 1994, assumiu a direção do local José Tabacow, seu grande parceiro de projeto, um grande amigo que conduziu a instituição até 1995. Para enfrentar esta importante tarefa de manter este patrimônio vivo, Robério Dias foi indicado para assumir o cargo de diretor; profundo conhecedor de botânica e da coleção do sítio, Dias permaneceu no cargo até dezembro de 2011 quando foi substituído interinamente por Marlon da Costa Souza. Em meados de 2012, as vésperas do aniversário de 103 anos de Roberto, Cláudia Storino foi nomeada a nova diretora da instituição e, dando inicio a sua gestão, organizou a festa de aniversário de mostrando uma intenção clara de consolidar o desejo expresso de Burle Marx de fazer do sítio um lugar de ensino, cultura e criação.

2º ENCONTRO DO COMOMO RIO

Arquivos de arquitetura moderna: fontes e acervos
para a preservação do patrimônio fluminense

O acervo do Sítio está constituído por três unidades; a casa museu, o jardim botânico e centro de documentação e formação. A casa museu é o espaço da memória afetiva, dos objetos pessoais, da história do lugar. Seu acervo fala do *habitus* de Roberto, seu cotidiano refinado e simples, seu gosto pelo colecionismo e música. A casa concebida como valor de uso, revela detalhes do cotidiano e assim está mantida. Como espaço de exposição está bem conservado e organizado para a recepção do público. Passear por seus espaços, admirar a coleção de cerâmica popular, de carrancas do São Francisco, os retratos de família, seus mobiliários é entrar um pouco em seu mundo. Fazem parte desta unidade além do ateliê a Capela de Santo Antonio da Bica, uma construção do século XVII e que mantém ainda hoje as funções religiosas, funções estas que possibilitam uma permeabilidade do Sítio Museu com a comunidade. A realização de missas, casamentos, batizados e a festa de Santo Antonio, mantém viva a prática iniciada por Burle Marx na decoração da Capela. Prática de criação de arranjos florais que continuam sendo produzidos pelos jardineiros do sítio, uma atividade que se configura em um importante patrimônio imaterial a ser preservado.^x

A segunda unidade, formado pelo jardim horto botânico, foi tombada como jardim histórico pelo IPHAN em 2003. Esta unidade acolhe a coleção de plantas tropicais, um acervo de mais de 3.500 espécies de plantas considerado o maior acervo de plantas tropicais do mundo. Como lugar de experimento e ambientação das espécies, o jardim foi se constituindo de forma livre, sem um desenho prévio, as plantas praticamente encontravam seu nicho ecológico para se adaptar. Durante quarenta anos acolhendo plantas de diversas partes do Brasil e do mundo, o jardim do Sítio foi se constituindo em um arquivo vivo, um acervo patrimonial incomensurável. Em 2008 um grande trabalho de catalogação e mapeamento deste patrimônio foi elaborado pelo geógrafo Robério Dias, um trabalho desenvolvido em sua tese doutoral que constitui a mais importante fonte documental deste acervo.^{xi}

Esta unidade se configura como um dos pontos mais delicados do arquivo, qualquer descuido ou desatenção colocará em risco toda uma coleção, neste sentido é preocupante a questão da contratação e formação de novos funcionários especializados. Os antigos jardineiros da firma Burlem Marx & Cia Ltda, hoje

2º ENCONTRO DO COMOMOMO RIO

Arquivos de arquitetura moderna: fontes e acervos
para a preservação do patrimônio fluminense

funcionários do governo federal, estão em sua maioria se aposentando, e com a saída deles, parte da história do lugar se vai, isto sem considerar que não há contratação de novos funcionários com tempo de convívio suficiente para que o conhecimento possa ser transferido. Além desta perda da memória afetiva, do conhecimento da história de cada planta, com a saída dos antigos jardineiros, a substituição está sendo feita por mão de obra terceirizada, o que implica em uma rotatividade e pouca aproximação ao conhecimento do objeto tratado. Esta preocupação, compartilhada pelos antigos funcionários, se justifica na medida em que muitas das espécies já vão perdendo seu viço, e, se não tiverem o tratamento adequado correm o risco de desaparecer do arquivo. ^{xii}

Como terceira unidade patrimonial, temos o centro de documentação, constituído por um acervo de documentos pessoais de Roberto; biblioteca, arquivo de desenhos, gravuras, pinturas e arquivos de textos que remetem a sua obra. Todo este material embora estejam catalogados e parte deles digitalizados, precisam sofrer uma reestruturação conceitual na forma de arquivo. Esta unidade se configura como o centro divulgador e dinâmico do Sítio, é a unidade responsável de resguardar sua memória escrita, falada e todas as fontes que foram e eventualmente vão ser recolhidas, inclusive o acervo que se encontra na firma Burle Marx Cia & Ltda. Isto implica em entender esta unidade como a base de conexão entre as duas unidades anteriores. Aqui permanecerá registrado todo o acervo, tanto os existentes no Sítio como a obra de Burle Marx como um todo. Esta é a grande tarefa que a nova gestão tem pela frente, fazer deste lugar o centro de referência da totalidade da obra de Roberto Burle Marx. Um pesquisador que desejar conhecer detalhes de seus jardins, a história dos arranjos florais, saber da sua pintura, seus desenhos, dos textos produzidos em diferentes países, encontrará subsídios neste centro de documentação. Neste sentido é fundamental equipar este espaço com tecnologia e avançar na direção de construir cursos que divulguem a obra de Burle Marx.

Ainda sobre o Centro Cultural Roberto Burle Marx, levantamos três problematizações que devem servir como reflexão para o futuro do arquivo. Em primeiro lugar discutir a sua classificação dentro do IPHAN e a sua condição de Centro Cultural e jardim histórico; em segundo crescer na direção de se consolidar como o centro de

2º ENCONTRO DO COMOMOMO RIO

Arquivos de arquitetura moderna: fontes e acervos para a preservação do patrimônio fluminense

referência da obra de Burle Marx, ampliar o acervo e acolher tudo que esteja relacionado a sua vida e obra, inclusive os projetos paisagísticos; como terceiro entendemos que deveria ser ampliada a exposição de pinturas que já acontece no Ateliê, mas entendemos que deva haver uma exposição didática, mostrando as seus três momentos, a fase biomórfica, a construtiva e a abstrato lírica. O público quando visita o local deveria vivenciar não somente a casa museu e seu jardim, mas também conhecer um pouco da sua totalidade artística.

Outro ponto a ser tratado é a biblioteca, pois o acervo disponível, embora catalogado e parcialmente digitalizado, necessitam de um espaço que ofereça condição adequada de conservação e pessoal técnico especializado. Toda a biblioteca precisa passar por uma triagem, muitos documentos sem importância se confundem com documentos fundamentais para compreender sua vida e obra. Os livros estão todos misturados, o que era a coleção particular de Roberto está junto com os novos títulos, uma situação que não permite ler com clareza a biblioteca original de Roberto. Uma reestruturação conceitual precisa ser elaborada para poder receber novos títulos e ter uma otimização do espaço e segurança de manuseio.^{xiii}

O arquivo da firma Burle Marx Cia & Ltda., talvez se apresente como o mais complexo e polemico de ser abordado enquanto a questão patrimonial do acervo existente. Criada por Burle Marx em 1955 e responsável por projetos e execução de jardins, assim como a comercialização de plantas e arranjos florais, a partir de 1968 passou a contar com a parceria dos arquitetos José Tabacow que permaneceu na firma até 1982 e Haruyoshi Ono que o acompanhou até o fim da vida. Haruyoshi na qualidade de sócio na firma herdou o direito de permanecer com o nome criado em 1955 e todo o seu acervo. O escritório mantém o arquivo referente aos projetos paisagísticos, um patrimônio composto por centenas de croquis, plantas, memoriais de obra, maquetes e material fotográfico. Todos estes conjuntos de fontes fazem deste lugar o principal centro de referência da obra paisagística de Roberto Burle Marx, um importante acervo patrimonial que deveria ser tombado como de interesse nacional. Como patrimônio privado, os herdeiros têm domínio no direito de imagem e dos projetos, esta é uma questão legal, no entanto, por se tratar de um acervo de interesse

2º ENCONTRO DOCOMOMO RIO

Arquivos de arquitetura moderna: fontes e acervos
para a preservação do patrimônio fluminense

nacional, cabe ao governo estabelecer uma política para que este legado seja de fato preservado, com todos os critérios de segurança necessários a sua conservação.

A complexidade e amplitude do acervo de Roberto Burle Marx refletem sua força criadora, dinamismo, e acima de tudo seu caráter inovador. Este homem conectado com o mundo não foi só um profundo conhecedor da cultura brasileira, foi um construtor desta cultura, com plena consciência do seu papel histórico na afirmação do povo brasileiro, filhos e filhas dos trópicos, como capazes de produzir arte e cultura fora dos grilhões eurocêntricos. Como um dos fundadores do espírito da modernidade ele soube traduzir as cores do Brasil sem cair na caricatura do nacionalismo ou exotismo, mantendo fiel seu compromisso em produzir uma arte de validade internacional. Ao se inscrever na história da cultura como o inventor do jardim moderno, seu legado extrapola as fronteiras do país e sua obra paisagística a cada ano toma a dimensão fundacional, plenamente histórico, configurando-se como tal em patrimônio da humanidade. Resguardar seu acervo em sua totalidade, tanto seus jardins construídos como as fontes que testemunham sua produção, além de constituir um compromisso da sociedade como um todo, é acima de tudo uma responsabilidade do Estado.

NOTAS:

ⁱ Bourdieu aponta que a educação do gosto refinado das elites, principalmente a apreciação da música, era transferida como um capital cultural importante, e às vezes mais importante em termos de herança que o capital econômico. In. BOURDIEU, Pierre: *La distinción, critério y bases Del gusto*. Madrid: Taurus, 1998, p 16.

ⁱⁱ Em 1993, Roberto escreveu a seguinte carta a editora INDEX: “Declaro que estou plenamente de acordo com a publicação da minha biografia escrita por Laurence Fleming e espero que esse documento possa ter o interesse no futuro para aqueles que se dedicam à

2º ENCONTRO DCOMOMO RIO

Arquivos de arquitetura moderna: fontes e acervos para a preservação do patrimônio fluminense

arte e a cultura, sobretudo a arte de fazer jardins.” In FLEMING, Laurence. *Roberto Burle Marx: um retrato*. Rio de Janeiro: Ed. Índex, 1996.

iii SÁ CARNEIRO, Ana Rita, MAFRA, Fátima. FIGUEIRÔA, Aline. *Os jardins de Burle Marx no Recife*. Laboratório da paisagem, Recife, 2009.

iv DOURADO, Guilherme Mazza. *Modernidade verde: jardins de Burle Marx*. São Paulo: Edusp, 2009. Esta obra, por sua qualidade analítica e documental, se apresenta como uma fonte indispensável para uma crítica genética e compreensão da obra de Roberto.

v LANNA, Ricardo Samuel de. Roberto Burle Marx. Henrique Lahmeyer de Mello Barreto. *Arquitetos do jardim*. Belo Horizonte: The Rockefeller Foundation, Centro de Estudos Literários da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, 1998.

vi SANTOS, Eloisa. *O paisagismo de Burle Marx e a moderna arquitetura brasileira*. Rio de Janeiro: dissertação de mestrado. Universidade Federal do Rio de Janeiro. 2004.

vii FLORIANO, Cesar. “Roberto Burle Marx: El jardín como escenario del Arte Público” In MADERUELO, Javier. *Arte Público: arte y naturaleza*. Huesca: Diputación de Huesca, 2000.

viii FLORIANO, Cesar. “Estereótipos críticos da obra paisagística de Roberto Burle Marx” In. *Revista Leituras Paisagísticas* nº 3, Rio de Janeiro: Escola de Belas Artes – UFRJ, 2009, P158-171.

ix ÁLVAREZ, Dario. *El jardín em La arquitectura del siglo XX*. Barcelona; Editora Reverté, 2007.

x A produção de arranjos florais foi uma atividade econômica desenvolvida por Burle Marx desde adolescente, uma prática poética que aprendeu com sua mãe e que levou por toda a sua vida profissional. Criou arranjos para grandes festas tanto no Rio de Janeiro como em Brasília e mantinha contrato com a decoração dos principais hotéis da cidade. Para comercializar as flores e os arranjos a firma abriu uma loja na rua Belfort Roxo nº88 em Copacabana, empreitada que não durou muito tempo mas que revela a importância desta atividade. Seus arranjos inovadores pela composição se mantêm vivos na memória de alguns funcionários que ainda hoje fazem a decoração da capela para a festa de Santo Antonio. Em relação a este tema, além de coletar informações junto dos diversos arquivos da cidade do Rio de Janeiro e Brasília, em agosto de 2012, por ocasião da festa de Santo Antonio, realizada na capela do Sítio, elaboramos entrevistas com os jardineiros responsáveis pela decoração. Esta prática artística, que embora apareça como secundária no contexto de sua produção, tem um significado todo espacial para a sua memória e legado poético.

xi DIAS, Robério. *O Patrimônio paisagístico do Sítio Roberto Burle Marx: Uma visão geográfica*. Tese de doutorado. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, Programa de pós-graduação em geografia, 2008.

2º ENCONTRO DOCOMOMO RIO

Arquivos de arquitetura moderna: fontes e acervos
para a preservação do patrimônio fluminense

^{xii} Uma parceria entre IPHAN e Universidade Rural do Rio de Janeiro poderia ser desenvolvida, criando mão de obra especializada e núcleo de pesquisa botânica.

^{xiii} Em relação a este item, estamos preparando um documento a ser encaminhada a nova gestão do Sítio Burle Marx como sugestão na forma de estruturar a biblioteca.